

Genderbasierte ökonomische Gewalt in der Arbeitswelt

Eine Untersuchung am Beispiel des Systems der feminisierten Teilzeitarbeit¹

I. Einleitung

Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt ist ein viel verbreitetes Phänomen. Während das öffentliche Bewusstsein häufig vor allem auf physische, psychologische oder sexuelle Gewalt fokussiert ist, bleiben strukturelle und wirtschaftliche Mechanismen vielfach weniger sichtbar. Doch insbesondere im Kontext der Arbeitswelt und unter den Bedingungen der geltenden Erwerbsspartizipationregime nimmt *ökonomische Gewalt* eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung genderbezogener Ungleichheiten ein. *Ökonomische Gewalt* manifestiert sich dabei in vielfältigen Formen – von der Verweigerung des Zugangs zu finanziellen Ressourcen über strukturelle Benachteiligungen im Arbeitsleben bis hin zur Einschränkung wirtschaftlicher Selbstständigkeit.

Internationale und supranationale Rechtsinstrumente, wie das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention),² das Übereinkommen Nr. 190 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt (IAO-Übk. 190),³ oder die Europäischen Union (EU) Richtlinie 2024/1385 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (EU-Frauenschutzrichtlinie)⁴, erkennen *ökonomische Gewalt* mittlerweile als eigenständige Form genderbasierter Gewalt gegen Frauen an und fordern umfassende Präventions- und Schutzmechanismen. Dennoch fehlt bis heute eine systematische rechtliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der genderspezifischen Gewalt im ökonomischen Bereich.

Ein paradigmatisches Beispiel hierfür bildet das System der feminisierten Teilzeitarbeit. In Deutschland ist Teilzeitarbeit überwiegend weiblich konnotiert und mit einer Vielzahl ökonomischer sowie sozialer Nachteile verbunden. Sie beschränkt die ökonomische Unabhängigkeit, reduziert Einkommen und Rente, erhöht das Risiko von Armut und verfestigt

¹ Dieser Artikel stützt sich auf folgende Beiträge der Autorin: Addressing work-related gender-based violence and harassment: insights from the EU Directive on combating violence against women and domestic violence, Working Paper 2025.10, ETUI; Advancing Gender Equality: The EU's Landmark Directive 2024/1385 on Violence Against Women, EU Law Analysis, 21. Juni 2024; Towards a Violence-Free Work Environment Through the Istanbul Convention, SSRN, 23. Jan. 2024 und Towards a Violence-Free World of Work Through the Istanbul Convention, in: Bellomo S. und Perulli A. (Hg.), Business and Human Rights, Giappichelli, 2026, 57-79. Diese wurden gezielt im Hinblick auf das Thema ökonomische Gewalt ergänzt und erweitert. Den Anstoß zur Abfassung dieses Textes gaben die Diskussionen in der Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht des Deutschen Juristinnenbundes (djb). Der Text repräsentiert nicht die Ansichten oder Positionen einer Institution, eines Vereins oder einer ähnlichen Organisation. Alle in diesem Text geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Autorin.

² Europarat, Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 11. Mai 2011.

³ Internationale Arbeitsorganisation, Übereinkommen über die Beseitigung von Gewalt Und Belästigung in der Arbeitswelt, Übereinkommen 190, 2019.

⁴ Europäische Union, Richtlinie 2024/1385 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 14. Mai 2024.

traditionale Rollenbilder. Vor diesem Hintergrund ist Teilzeitarbeit meistens keineswegs bloß Ausdruck individueller Karriereentscheidungen, sondern kann als strukturelles Mittel ökonomischer Gewalt gegen Frauen betrachtet werden. Sie ist eine systembedingte Begrenzung Teilhabe der Frauen an existenzsichernden Einkommen und Ressourcen. Diese Konstellation beschränkt also nicht nur die individuelle wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, sondern versteigert genderspezifische Abhängigkeits- und Benachteiligungsverhältnisse im Arbeitsleben.

Ziel dieses Beitrags ist es, genderbasierte ökonomische Gewalt in der Arbeitswelt systematisch zu analysieren und das System der feminisierten Teilzeitarbeit in Deutschland als paradigmatisches Beispiel für eine strukturelle Form dieser Gewalt zu untersuchen. Nach einer begrifflichen und rechtlichen Einordnung von Gewalt und Belästigung (II.) sowie genderbasierter Gewalt (III.) werden die unterschiedlichen Formen ökonomischer Gewalt als genderbasierte Gewalt im internationalen, supranationalen und nationalen Rechtsrahmen systematisch aufgearbeitet (IV.). Anschließend erfolgt eine analytische Erfassung genderbasierter ökonomischer Gewalt in der Arbeitswelt, wobei zentrale Strukturen und individuelle Erscheinungsformen identifiziert werden (V.–VI.). Aufbauend darauf werden die konkreten Ausprägungen ökonomischer Gewalt in privaten, öffentlichen und arbeitsweltlichen Kontexten dargestellt (VII.), bevor das System der feminisierten Teilzeitarbeit exemplarisch als Form genderbasierter ökonomischer Gewalt gegen Frauen analysiert wird (VIII.). Das Fazit (IX.) schließt den Beitrag.

II. *Gewalt und Belästigung*

Der Begriff *Gewalt* fungiert als Oberbegriff, der alle Formen von Missbrauch umfasst.⁵ Dazu zählen sowohl physische als auch psychische, sexuelle sowie ökonomische Dimensionen von Übergriffen und Schädigungen, die Individuen durch das Verhalten oder Handeln anderer erfahren können.⁶ In Abgrenzung dazu steht der Begriff der *Belästigung*, der in der Literatur und in arbeitsrechtlichen Kontexten mit unterschiedlichen Schwerpunkten definiert wurde. Belästigung kann vielfältige Phänomene umfassen, wie zum Beispiel „Bullying“, „Mobbing“, „psychische Belästigung“, „emotionale Misshandlung“ oder „Aggression am Arbeitsplatz“.⁷ Das Europäische Rahmenabkommen zu diesem Thema beschreibt Belästigung als vorsätzlichen Missbrauch, Drohung und/oder Erniedrigung von Personen im Arbeitsumfeld.⁸

Eine umfassendere und integrierte Perspektive wird seit dem IAO-Übereinkommen Nr. 190 verfolgt. Dieses Übereinkommen führt explizit einen kombinierten Begriff, „*Gewalt und Belästigung*“, ein, um der Vielschichtigkeit und Überschneidung verschiedener belastender Verhaltensweisen gerecht zu werden. Die internationale Arbeitswelt erkennt damit an, dass Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz nicht nur gravierende individuelle Folgen haben und familiäres und soziales Umfeld beeinträchtigen, sondern auch im Kontext von Machtverhältnissen, Hierarchien und vorhandenen Diskriminierungsstrukturen zu betrachten sind. (Präambel IAO-Übk. 190)

⁵ Milczarek M., Workplace violence and harassment: a European picture, Publications Office of the European Union, 2010, 16.

⁶ Ebd., 16.

⁷ Ebd., 21ff.

⁸ ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP (2007) European Framework Agreement on harassment and violence at work, 26.04.2007, 5.

III. Genderbasierte Gewalt

Gewalt ist eine Form der Diskriminierung (Art. 3 Buchstb. a Istanbul Konvention),⁹ die tief in strukturellen Ungleichheiten verwurzelt ist,¹⁰ und mit Stereotypen, Vorurteilen und Stigmatisierungen zusammenhängt. Sich überschneidende, genderspezifische Machtverhältnisse¹¹ und verschiedene Systeme der Unterdrückung – wie Klasse, Rassismus und Migration –¹² bringen Frauen in eine Position erhöhter Verwundbarkeit gegenüber genderbasierter Gewalt¹³. Mitglieder von Minderheiten und historisch unterdrückten Gruppen sind in besonderem Maße von genderbasierter Gewalt betroffen und werden überproportional Ziel und Opfer dieser Gewalt.¹⁴ In diesem Kontext fungiert genderbasierte Gewalt als zentrales gesellschaftliches Steuerungsinstrument und Mittel sozialer Dominanz,¹⁵ das als Modell der Korrektur durch Beispiel wirkt.¹⁶

Die Begriffe genderbasierte Gewalt (englisch: gender-based violence, GBV) und Gewalt gegen Frauen (englisch: violence against women, VAW) fanden Ende der 1990er Jahre Anerkennung in internationalen Rechtsinstrumenten. Während genderbasierte Gewalt einen weiter gefassten Begriff darstellt, der Gewalt gegen Einzelpersonen aufgrund ihrer Genderidentität umfasst und sich zwar überproportional häufig gegen Frauen richtet, zugleich jedoch die sozial konstruierte Natur von Genderidentitäten betont und explizit auch genderspezifische Gewalt gegenüber LGBTQ+ Personen und Männern mit einschließt,¹⁷ bezieht sich der Ausdruck Gewalt gegen Frauen spezifisch auf Gewalt, die Frauen aus genderspezifischen Gründen widerfährt.¹⁸

Die Konvention der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)¹⁹ aus dem Jahr 1979 stellt das erste bedeutende internationale Übereinkommen dar, das sich ausschließlich auf die Rechte von Frauen konzentriert. Regionale Menschenrechtsinstrumente wie die Interamerikanische Konvention zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Belém do Pará-Konvention, 1994)²⁰ sowie das Protokoll zur Afrikanischen Charta der Menschen- und

⁹ CEDAW, General Recommendation n°19: violence against women, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 1992.

¹⁰ Hunnicutt G., Varieties of patriarchy and violence against women: resurrecting ‘patriarchy’ as a theoretical tool, *Violence Against Women*, 15 (5), 2009, 553-573, 556; Mackinnon C., *Sexual harassment of working women*, Yale University, 1979.

¹¹ Brubaker S. J., Embracing and expanding feminist theory: (re)conceptualizing gender and power, *Violence against women*, 27 (5), 2021, 717-726, 719.

¹² Crenshaw K., Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color, *Stanford Law Review*, 43 (6), 1991, 1241-1299.

¹³ Gill A., Survivor-centered research: towards an intersectional gender-based violence movement, *Journal of Family Violence*, 33 (8), 2018, 559-562; Hall C., *White, male and middle class: explorations in feminism and history*, Polity Press, 1992.

¹⁴ Crenshaw (Fn. 12).

¹⁵ Brownmiller S., *Against our will*, Ballantine Books, June 1993 Edition, 1975; Crenshaw (Fn. 12).

¹⁶ Pande A., Grzemny D. and Keen E. (2019) *Gender matters: a manual on addressing gender-based violence affecting young people*, 2nd ed., Council of Europe, 2019, 18.

¹⁷ Pande A. et. al (Fn. 16), 17.

¹⁸ Ebd., 17.

¹⁹ Vereinte Nationen, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 18. Dezember 1979, Resolution 34/180.

²⁰ Organisation Amerikanischer Staaten, Interamerikanische Konvention zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, 9. Juni 1994.

Völkerrechte über die Rechte von Frauen in Afrika (Maputo-Protokoll, 2003)²¹ bauen auf CEDAW auf und enthalten weitergehende Regelungen.

Im europäischen Kontext stellt die Istanbul-Konvention (2011) einen Meilenstein internationaler Bemühungen gegen genderbasierte Gewalt dar. Durch die erstmalige rechtlich verbindliche Definition von „Gender“ in einem internationalen Menschenrechtsabkommen sowie die explizite Anerkennung genderbasierter Gewalt sowohl als Menschenrechtsverletzung als auch als Form der Diskriminierung etabliert die Konvention einen umfassenden Rahmen für Prävention, Schutz, Strafverfolgung und staatspolitische Koordination im Hinblick auf substanzielle Gender-Gleichstellung.²² Zusammengenommen bilden diese Abkommen die Grundlage für den internationalen Rechtsrahmen zur Bekämpfung genderbasierter Gewalt. Darüber hinaus stellen sie zentrale Rechtsinstrumente zur Bekämpfung arbeitsweltbezogener genderbasierter Gewalt dar.

IV. Ökonomische Gewalt als genderbasierte Gewalt

1. Instrumente des internationalen Rechts

Im Folgenden werden die wichtigsten internationalen Rechtsinstrumente vorgestellt, die maßgeblich zur Definition, Prävention und Bekämpfung von genderbasierter Gewalt gegen Frauen beigetragen haben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der zunehmenden Berücksichtigung ökonomischer Gewalt, die in den jüngeren Rechtsdokumenten als eigenständige Form genderbasierter Gewalt definiert, anerkannt und geregelt wird. Somit wird nicht nur physische, psychische und sexuelle, sondern auch wirtschaftliche Gewalt als zentrales Element im internationalen Schutzsystem gegen Gewalt gegenüber Frauen adressiert und in entsprechende rechtliche Verpflichtungen eingebettet.

a) Die Konvention der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)

Der Vertragstext der CEDAW definiert den Begriff „Gewalt“ nicht ausdrücklich. Erst in den Allgemeinen Empfehlungen Nr. 19 (1992)²³ und Nr. 35 (2017)²⁴ hat der Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (CEDAW-Ausschuss) diesen Begriff formal definiert.

Die Allgemeine Empfehlung Nr. 19 des CEDAW-Ausschusses aus dem Jahr 1992 verdeutlicht insbesondere die Verbindung zwischen den Begriffen genderbasierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen: „...genderbasierte Gewalt [...] ist Gewalt, die sich gegen eine Frau richtet, weil sie eine Frau ist oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. Sie umfasst Handlungen, die körperlichen, seelischen oder sexuellen Schaden oder Leiden verursachen, die Androhung solcher Handlungen, Nötigung und andere Formen der Freiheitsberaubung.“ Die Empfehlung erkennt zudem an, dass *fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit* viele Frauen

²¹ Afrikanische Union, Protokoll für die Rechte von Frauen in Afrika, Zusatzprotokoll zur Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, 11. Juli 2003.

²² Kasım C., Towards a Violence-Free World of Work Through the Istanbul Convention, in: Bellomo S. und Perulli A. (Hg.), Business and Human Rights, Giappichelli, 2026, 57-79, 57 ff.

²³ CEDAW (Fn. 9).

²⁴ CEDAW (2017) General Recommendation n°35 on gender-based violence against women, updating General Recommendation No. 19, CEDAW/C/GC/35, 26.07.2017, Committee on the Elimination of Discrimination against Women.

dazu zwingt, in gewaltvollen Beziehungen zu verbleiben,²⁵ stellt allerdings keinen direkten Zusammenhang zwischen genderbasierter Gewalt und ökonomischer Gewalt her.

Der CEDAW-Ausschuss hat die Allgemeine Empfehlung Nr. 19 durch die Allgemeine Empfehlung Nr. 35 ergänzt, indem er den Begriff „genderbasierte Gewalt gegen Frauen“ ausdrücklich verwendet – ein inklusiverer Ansatz zur Behandlung des Themas. Die Allgemeine Empfehlung Nr. 35 stellt fest, dass genderbasierte Gewalt gegen Frauen eines der grundlegenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Mittel ist, durch die die untergeordnete Stellung von Frauen gegenüber Männern und ihre stereotypen Rollen fortgeschrieben werden.²⁶ Zudem betont sie, dass genderbasierte Gewalt gegen Frauen von kulturellen, wirtschaftlichen, ideologischen, technologischen, politischen, religiösen, sozialen und ökologischen Faktoren beeinflusst und häufig verstärkt wird, wie unter anderem in Kontexten von Vertreibung, Migration, zunehmender Globalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten – einschließlich globaler Lieferketten –, extraktiver Industrien und Auslagerungen sowie ausländischer Besatzung zu erkennen ist.²⁷ Darüber hinaus wird genderbasierte Gewalt gegen Frauen durch politische, wirtschaftliche und soziale Krisen, zivile Unruhen, humanitäre Notlagen, Naturkatastrophen sowie die Zerstörung oder Degradierung natürlicher Ressourcen beeinflusst.²⁸ Die Empfehlung betont vor allem, dass genderbasierte Gewalt vielfältige Formen annimmt, darunter Handlungen oder Unterlassungen, die beabsichtigt oder wahrscheinlich Tod, körperlichen, sexuellen, psychologischen oder auch *wirtschaftlichen Schaden bzw. Leiden* bei Frauen verursachen oder zur Folge haben.²⁹ Somit macht die Allgemeine Empfehlung Nr. 35 des CEDAW-Ausschusses von 2017 deutlich, dass ökonomische Gewalt eine Form von genderbasierter Gewalt gegen Frauen ist.

b) *Vereinte Nationen Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (DEVAW)*

Die unverbindliche Vereinte Nationen Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen³⁰ (DEVAW) aus dem Jahr 1993 bietet erste Definitionen, die später in weiteren Rechtsdokumenten aufgegriffen wurden, und definiert Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit genderbasierter Gewalt: „...der Begriff ‚Gewalt gegen Frauen‘ bedeutet jede Handlung genderbasierter Gewalt, die zu körperlichem, sexuellem oder psychischem Schaden oder Leiden bei Frauen führt oder führen kann, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfindet.“ (Art. 1 DEVAW)

c) *Interamerikanische Konvention zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Belém do Pará-Konvention)*

Belém do Pará definiert Gewalt gegen Frauen (Art. 1 Belém do Pará) und erkennt das Recht jeder Frau auf ein Leben ohne Gewalt an (Art. 4 Belém do Pará). Außerdem stellt sie fest, dass Gewalt gegen Frauen einen Verstoß gegen die Menschenrechte und die grundlegenden Freiheiten bedeutet (Präambel Belém do Pará). Eine ausdrückliche Regelung oder Definition ökonomischer Gewalt enthält die Konvention jedoch nicht.

²⁵ CEDAW (Fn. 9), Paragraph 23.

²⁶ CEDAW (Fn. 24), Paragraph 9.

²⁷ Ebd. Paragraph 9.

²⁸ Ebd. Paragraph 14.

²⁹ Ebd. Paragraph 9.

³⁰ UN, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993.

d) Maputo Protokoll

Das Maputo-Protokoll erweitert die Definition der DEVAW, indem es explizit *ökonomische Gewalt* in den Anwendungsbereich einbezieht (Art. 1 Buchst. j Maputo-Protokoll). Nach Artikel 1 Buchst. j bezeichnet „Gewalt gegen Frauen“ alle Handlungen, die an Frauen verübt werden und die ihnen körperlichen, sexuellen, psychischen oder auch *wirtschaftlichen Schaden* zufügen oder zufügen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen; ebenso die willkürliche Einschränkung oder Entziehung grundlegender Freiheitsrechte im privaten oder öffentlichen Leben.

e) Istanbul-Konvention

Die Istanbul-Konvention stellt das jüngste rechtlich bindende Instrument im Bereich der Menschenrechte in Bezug auf genderbasierte Gewalt dar und ist das einzige verbindliche europäische Menschenrechtsdokument, das sich explizit diesem Thema widmet. Wie viele neuere internationale Rechtsinstrumente verknüpft die Istanbul-Konvention die Begriffe genderbasierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu „genderbasierte Gewalt gegen Frauen“: „Gewalt gegen Frauen“ wird als Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung gegen Frauen verstanden und bezeichnet alle Formen von genderbasierte Gewalt, die dazu führen oder wahrscheinlich dazu führen, dass Frauen körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schaden oder Leiden erleiden, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfinden.“ (Art. 3 Buchst. a Istanbul-Konvention) „Genderbasierte Gewalt gegen Frauen“ bedeutet Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, weil sie Frauen sind, oder Gewalt, die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft.“ (Art. 3 Buchst. d Istanbul-Konvention) Die Istanbul-Konvention bezieht sich sowohl explizit als auch implizit auf Aspekte, die für den Bereich der Arbeitswelt von besonderer Relevanz sind.³¹

Die Definition von „Gewalt gegen Frauen“ macht deutlich, dass Gewalt gegen Frauen nach Maßgabe der Konvention als Menschenrechtsverletzung und als eine Form der Diskriminierung verstanden wird (Art. 3 Buchst. a Istanbul-Konvention). Dies entspricht dem in Art. 1 Buchst. b bestimmten Zweck der Konvention und ist bei deren Umsetzung zu berücksichtigen.

Der zweite Teil der Definition stimmt mit der Empfehlung Rec(2002)5 des Ministerkomitees des Europarats zum Schutz von Frauen vor Gewalt, der Allgemeinen Empfehlung Nr. 19 des CEDAW-Ausschusses (1992) sowie Artikel 1 der DEVAW überein. Der Begriff des „*wirtschaftlichen Schadens*“ wurde von den Verfasser*innen der Istanbul-Konvention explizit ergänzt. *Wirtschaftlicher Schaden oder Leiden bei Frauen, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung – unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben erfolgen – werden von der Istanbul-Konvention als Gewalt gegen Frauen erfasst* (Art. 3 Buchst. a Istanbul-Konvention).

2. Genderbasierte Gewalt und Belästigung nach dem ILO-Übereinkommen Nr. 190

Bereits im Jahr 2015 beschloss das Verwaltungsorgan der Internationalen Arbeitsorganisation, einen normensetzenden Tagesordnungspunkt zu Gewalt gegen Frauen und Männer in der

³¹ Kasım C., Towards a Violence-Free World of Work Through the Istanbul Convention, in: Bellomo S. und Perulli A. (Hg.), Business and Human Rights, Giappichelli, 2026, 57-79.

Arbeitswelt einzuführen.³² Während etwa das Übereinkommen Nr. 111 der ILO über Diskriminierung³³ – nach dem sexuelle Belästigung als eine Form der Diskriminierung angesehen und vom Schutzbereich des Übereinkommens erfasst wird (ILO 2016: 9) –³⁴ sowie weitere Instrumente des Arbeits- und Gesundheitsschutzes³⁵ einen rechtlichen Rahmen bieten, fehlten bis dahin gezielte, integrierte und umfassende Regelungen zur Prävention, Bekämpfung und Wiedergutmachung arbeitsbezogener Gewalt.³⁶

Die Initiative zur Schließung dieser Regelungslücke fand breite Unterstützung, insbesondere von Seiten der Gewerkschaften.³⁷ Das Ergebnis dieser Initiative war das IAO-Übereinkommen Nr. 190 über Gewalt und Belästigung, das im Jahr 2019 als bedeutendes rechtliches Dokument verabschiedet wurde. Um sicherzustellen, „dass das Spektrum inakzeptablen Verhaltens angemessen verstanden und adressiert wird“, wurde der Sammelbegriff „*Gewalt und Belästigung*“ eingeführt.³⁸

Nach dem Übereinkommen Nr. 190 bezeichnet der Begriff „*Gewalt und Belästigung*“ in der Arbeitswelt eine Vielzahl unzulässiger Verhaltensweisen und Praktiken – oder die Androhung solcher –, unabhängig davon, ob sie einmalig oder wiederholt auftreten. Erfasst sind alle Verhaltensweisen, die darauf abzielen oder dazu führen können, physischen, psychischen, sexuellen oder *wirtschaftlichen Schaden* zu verursachen, einschließlich genderbasierter Gewalt und Belästigung (Art. 1 Abs. 1 Buchst. a IAO-Übk. 190). Hervorzuheben ist, dass der Begriff explizit auch *ökonomische Gewalt und Belästigung* einbezieht.

Das IAO-Übereinkommen Nr. 190 bildet gemeinsam mit der Empfehlung Nr. 206 über Gewalt und Belästigung (R206) den zentralen internationalen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von genderbasierter Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. Es gilt für sämtliche Fälle von Gewalt und Belästigung im Zusammenhang mit, während oder aufgrund von Arbeit (Art. 3 IAO-Übk. 190) und schützt alle Beschäftigten unabhängig von Geschlecht oder Gender-Identität (Art. 1 IAO-Übk. 190). Unter „*genderbasierte Gewalt und Belästigung*“ versteht das Übereinkommen explizit Gewalt und Belästigung, die sich gegen Personen aufgrund ihres Geschlechts oder Genders richtet oder solche, die Personen eines bestimmten Geschlechts oder Genders unverhältnismäßig betrifft (Art. 1 Abs. 1 Buchst. b IAO-Übk. 190). Dabei erkennt IAO-Übereinkommen Nr. 190 es, dass die Verhaltensweisen und Praktiken oder deren Androhung, die auf *wirtschaftlichen Schaden* abzielen, diesen zur Folge haben oder wahrscheinlich zur Folge haben sind auch gender-basierte Gewalt und Belästigung in der

³² ILO, Minutes of the 325th Session of the Governing Body of the International Labour Office, 29.10-12.11.2015, ILO, GB.325/PV, 2015, 4.

³³ Internationale Arbeitsorganisation (IAO), Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, Nr. 111 vom 25. Juni 1958.

³⁴ ILO, Report of the Director-General. Fifth supplementary report: outcome of the meeting of experts on violence against women and men in the world of work, ILO, GB.328/INS/17/5, 2016, 9.

³⁵ Einige der relevanten ILO-Instrumente zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind: Übereinkommen über den Arbeitsschutz von 1981 (Nr. 155); Übereinkommen über den Förderungsrahmen für Arbeitsschutz von 2006 (Nr. 187); Übereinkommen über Leistungen bei Arbeitsunfällen von 1964 [Anhang I geändert 1980] (Nr. 121).

³⁶ Kasım C., Addressing work-related gender-based violence and harassment: insights from the EU Directive on combating violence against women and domestic violence, Working Paper 2025.10, ETUI, 2025, 10.

³⁷ IndustriALL, Our future, our union – IndustriALL women’s conference demands transformative agenda, Press release, 21.11.2019; IndustriALL 2019; ITUC #RatifyC190 without delay, Press release, 25.06.2021.

³⁸ ILO (Fn. 20), 9.

Arbeitswelt. Damit wird anerkannt, dass *ökonomische Gewalt* eine Form genderbasierter Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt ist (Art. 1 Abs. 1 Buchst. a IAO-Übk. 190).

3. *Supranationales Rechtsinstrument: EU-Frauenschutzrichtlinie*

Das erste verbindliche Rechtsinstrument der Europäischen Union zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wurde am 14. Mai 2024 verabschiedet. EU-Frauenschutzrichtlinie stellt einen Meilenstein in der Förderung von Gleichheit und Chancengleichheit in der EU dar.³⁹ Sie ist derzeit das einzige Rechtsinstrument der Europäischen Union, das sich explizit mit genderbasierter Gewalt gegen Frauen befasst. Die EU-Frauenschutzrichtlinie bezieht sich sowohl explizit als auch implizit auf Aspekte, die für den Bereich der Arbeitswelt von besonderer Relevanz sind.⁴⁰

Die Definition von „*Gewalt gegen Frauen*“ in der EU-Frauenschutzrichtlinie orientiert sich maßgeblich an der Istanbul-Konvention: „*Gewalt gegen Frauen*‘ bezeichnet alle Handlungen von genderbasierter Gewalt, die sich gegen eine Frau oder ein Mädchen richten, weil sie eine Frau oder ein Mädchen ist, oder die Frauen oder Mädchen unverhältnismäßig betreffen, die zu körperlichem, sexuellem, psychischem oder wirtschaftlichem Schaden oder Leiden führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürlicher Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben stattfinden.“ (Art. 2 Buchst. a EU-Frauenschutzrichtlinie) Damit erkennt die EU-Frauenschutzrichtlinie ausdrücklich an, dass unter Gewalt gegen Frauen auch *wirtschaftlicher Schaden oder Leiden* zu verstehen ist, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, unabhängig davon, ob sie im öffentlichen oder privaten Leben erfolgen (Art. 2 Buchst. a EU-Frauenschutzrichtlinie). Somit fällt auch *ökonomische Gewalt* unter die Definition von Gewalt gegen Frauen im Sinne der Richtlinie.

4. *Deutsches Recht*

Zusammenfassend verpflichten die Istanbul-Konvention, das ILO-Übereinkommen Nr. 190 sowie die EU-Frauenschutzrichtlinie explizit und CEDAW implizit alle unterzeichnenden Staaten, einen wirksamen Schutz vor *genderbasierter ökonomischer Gewalt* zu gewährleisten. Insbesondere die Istanbul-Konvention, das ILO-Übereinkommen Nr. 190 sowie die EU-Frauenschutzrichtlinie verlangen einen ganzheitlichen Ansatz zur Prävention sowie zur Etablierung eines effektiven Rahmens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen – einschließlich *genderbasierter ökonomischer Gewalt in der Arbeitswelt*. Als Unterzeichnerstaat, in dem die Istanbul-Konvention und das ILO-Übereinkommen Nr. 190 bereits gelten und die EU-Frauenschutzrichtlinie umgesetzt wird, ist Deutschland verpflichtet, Prävention und Frühintervention, Schutz und Zugang zur Justiz, Opferunterstützung sowie Koordination und Zusammenarbeit auch für Fälle *ökonomischer Gewalt – insbesondere in der Arbeitswelt – sicherzustellen*.

V. *Genderbasierte ökonomische Gewalt in der Arbeitswelt*

Arbeitsbezogene genderbasierte Gewalt und Belästigung manifestiert sich in verschiedenen Erscheinungsformen – von physischer Gewalt (etwa Schlägen oder Anspucken) über sexuelle

³⁹ Kasım (Fn. 22), 5.

⁴⁰ Kasım (Fn. 36) passim.

bis hin zu psychischer Gewalt (wie Beleidigungen oder Mobbing).⁴¹ Besonders die sexuelle Belästigung stellt eine erhebliche Herausforderung. Eine weitere Form genderbasierter Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz ist die genderbasierte ökonomische Gewalt.

Ökonomische Gewalt im Arbeitskontext wird definiert als jede Handlung oder jedes Verhalten, das einer anderen Person wirtschaftlichen Schaden zufügt.⁴² Auch das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) versteht unter *ökonomischer Gewalt* jede Handlung oder jedes Verhalten, das einer Person wirtschaftlichen Schaden zufügt.⁴³ Die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Beseitigung häuslicher Gewalt gegen Frauen erkennt im Hinblick auf häusliche Gewalt ausdrücklich an, dass „häusliche Gewalt wirtschaftliche Deprivation und Isolation einschließen kann und dass solches Verhalten unmittelbaren Schaden für die Sicherheit, Gesundheit oder das Wohlbefinden von Frauen verursachen kann“.⁴⁴ Nach dem erläuternden Bericht zur Istanbul-Konvention kann *ökonomische Gewalt* zudem im Zusammenhang mit psychischer Gewalt stehen.⁴⁵

Genderbasierte ökonomische Gewalt stellt sowohl eigenständig eine Form genderbasierter Gewalt gegen Frauen dar als auch einen Risikofaktor, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Frauen weiteren Formen von Gewalt ausgesetzt sind. Wie im Bericht des Generalsekretärs an die UN-Generalversammlung ausgeführt wird, beschränken ökonomische Ungleichheiten und Diskriminierung von Frauen – insbesondere im Bereich von Erwerbstätigkeit, Einkommen, Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen und mangelnder wirtschaftlicher Unabhängigkeit – die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit von Frauen und erhöhen gleichzeitig ihre Anfälligkeit für Gewalt.⁴⁶ Adams et al.⁴⁷ betonen, dass *ökonomische Gewalt* die Fähigkeit der betroffenen Person kontrolliert, über wirtschaftliche Ressourcen zu verfügen, sie zu erwerben, zu nutzen und zu erhalten, sodass ihre wirtschaftliche Sicherheit und ihr Potenzial zur Selbstständigkeit maßgeblich beeinträchtigt werden.

VI. *Erkennung genderbasierter ökonomischer Gewalt*

Die Analyse der genderbasierten ökonomischen Gewalt erfordert eine differenzierte Betrachtung ihrer strukturellen Voraussetzungen und individuellen Erscheinungsformen.

1. *Gefährdung des Potenzials zur Selbständigkeit*

Aus theoretischer Perspektive rahmt Galtung *ökonomische Gewalt* als Ursache der Differenz zwischen dem Potenziellen und dem Tatsächlichen, mithin als jene gewaltförmigen

⁴¹ Baranska P. and Picard S. (2024) Safe at work, safe at home, safe online: tackling gender-based violence and harassment in a changing world of work, ETUC; ETUC, Adopted resolution: on the offensive to combat gender-based violence in the world of work, adopted at the Executive Committee meeting of 24-25.06. 2024; ILO, Experiences of violence and harassment at work: a global first survey, ILO, 2022.

⁴² ILO and Özyeğin University, Perceptions and Experiences of Workplace Violence and Harassment Research Report, Ankara: International Labour Organization, 2024, 40.

⁴³ European Institute for Gender Equality (EIGE), The Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence has been prepared by Nathalie Meurens and Hana Spanikova (Milieu Ltd) and reviewed by Els Leye (Ghent University) for EIGE under contract No. EIGE/2015/OPER/12 A, 2017.

⁴⁴ UN General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2003, A/RES/58/147.

⁴⁵ Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2011, Abs. 41.

⁴⁶ UN General Assembly, In-depth study on all forms of violence against women Report of the Secretary-General, A/61/122/Add.1 UN Generalversammlung A/61/122/Add.1, 2006, Absatz 86.

⁴⁷ Adams A. E., Sullivan C. M., Bybee D. and Greeson M. R., ‘Development of the scale of economic abuse’, Violence against Women, Vol. 14, No 5, 2008, 563–588, 564.

Verhältnisse, die Individuen oder Gruppen daran hindern, ihre eigenen Möglichkeiten und Potenziale zu realisieren.⁴⁸ Darüber hinaus kann sich *ökonomische Gewalt* darin ausdrücken, dass Frauen sich in vollständiger Abhängigkeit von Männern erleben, wodurch ihre Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung erheblich eingeschränkt wird.⁴⁹ Infolgedessen wird das Potenzial zur Selbständigkeit erheblich eingeschränkt.

2. *Macht und Kontrolle über die ökonomische Situation einer Frau*

Genderbasierte Gewalt gegen Frauen ist häufig motiviert durch das Bestreben, Kontrolle und Macht über verschiedene Lebensbereiche – insbesondere über den Körper, die Psyche, die Sexualität, die reproduktiven Funktionen der Betroffenen und aber auch über die ökonomische Situation – auszuüben. Als zentrale Ursache gilt die historisch gewachsene Ungleichheit der Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, die nach wie vor zur Dominanz von Männern über Frauen beiträgt.⁵⁰ In diesem Zusammenhang ist finanzielle Kontrolle als eine Form struktureller Gewalt zu verstehen, da sie die Autonomie der Betroffenen einschränkt und bestehende Abhängigkeitsverhältnisse vertieft.⁵¹ Der Mangel an ökonomischer Eigenständigkeit von Frauen zeigt sich insbesondere im fehlenden Zugang zu sowie mangelnder Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen wie Grundbesitz, persönliches Eigentum, Einkommen oder Kredite.⁵²

3. *Schaffung ökonomischer Verwundbarkeit*

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die im Zuge der Globalisierungsprozesse verstärkt zu beobachtende Feminisierung von Armut, wie globale Wirtschaftsanalysen erkennen lassen. Frauen befinden sich dadurch oftmals in einer ökonomisch vulnerablen Position, was ihre Anfälligkeit gegenüber Gewaltformen – insbesondere im ökonomischen Bereich – erheblich verstärkt.⁵³ Dabei führt genderspezifische ökonomische Gewalt zu einer erhöhten zu Machtungleichgewichten oder Abhängigkeitsverhältnissen sowie zu Verwundbarkeit, die ausgenutzt werden können.

4. *Bedrohung der ökonomischen Sicherheit*

Ökonomische Gewalt umfasst die Kontrolle über die Möglichkeit von Frauen, wirtschaftliche Ressourcen zu erwerben, zu nutzen und zu behalten. Diese Form der Gewalt führt insbesondere zu einer erhöhten Unsicherheit in Bezug auf die individuellen, familiären und beruflichen Lebensverhältnisse. Dadurch wird die ökonomische Sicherheit von Frauen nachhaltig bedroht.⁵⁴

⁴⁸ Galtung J., Violence, Peace, and Peace Research, in: Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), 167-191, 168.

⁴⁹ Akar T., Aksakal F.N., Demirel B., Durukan E., Özkan S., The Prevalence of Domestic Violence Against Women Among a Group Woman: Ankara, Turkey, J Fam Viol, 25, 2010., 449-460.

⁵⁰ GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports 2022, 16.

⁵¹ Siehe auch: Sharifnia, A. M.; Bulut, H.; Ali, P. und Rogers, M., „Muslim women’s experiences of domestic violence and abuse: A meta-ethnography of global evidence“. Trauma, Violence, & Abuse, 26(4), 2024, 694-711, 698 f.

⁵² UN (Fn. 31), Abs. 87.

⁵³ Pandea A., Grzemny D. and Keen E., Gender matters: a manual on addressing gender-based violence affecting young people, 2nd ed., Council of Europe, 2019, 37.

⁵⁴ Setiawati R.; Marhumah; Zulkipli Lessy, Economic Violence Against Women: An Analysis from Mental Healthperspective, Palastren, 2022, 307.

5. Einschränkung der Entscheidungsfreiheit

Wie im Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an die Generalversammlung festgestellt wird, behindert Gewalt Frauen daran, zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen und von diesem zu profitieren, indem ihre Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt und ihre Entscheidungsfreiheit begrenzt werden.⁵⁵ Insbesondere ökonomische Gewalt wirkt sich in dieser Hinsicht besonders gravierend aus. Wirtschaftliche Abhängigkeit begünstigt es zudem für die gewaltausübende Person, missbräuchliches Verhalten aufrechtzuerhalten, ohne negative Konsequenzen wie den Verlust der Beziehung befürchten zu.⁵⁶ Dies erschwert es der betroffenen Person außerdem, sich aus gewaltförmigen Situationen zu lösen und Schutz- bzw. Unterstützungsmechanismen in Anspruch zu nehmen.⁵⁷

Diese Perspektiven verdeutlichen, dass die Erkennung und Analyse ökonomischer Gewalt weitaus mehr erfordert als die Betrachtung individueller Interaktionen. Vielmehr sind soziale, politische und ökonomische Strukturen sowie deren Wechselwirkungen mit genderbezogenen Machtverhältnissen in den Blick zu nehmen.

VII. Formen von der genderbasierten ökonomischen Gewalt

Genderbasierte ökonomische Gewalt kann sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten und in verschiedenen Erscheinungsformen manifestieren.

1. Ökonomische Gewalt im privaten Umfeld

Im privaten Kontext kann sich ökonomische Gewalt darin äußern, dass das Einkommen der betroffenen Person entzogen wird, sie an der Einkommenserzielung gehindert wird (etwa durch erzwungene unbezahlte Arbeit im Familienbetrieb) oder durch gezielte körperliche Gewalt arbeitsunfähig gemacht wird.⁵⁸

Ökonomische Gewalt im privaten Umfeld kann nach der Systematisierung des European Institute for Gender Equality (EIGE) folgende Typen haben und sich in den folgenden Beispielen/Formen zeigen:

a) Ökonomische Kontrolle

Ökonomische Kontrolle umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, die finanzielle Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit einer betroffenen Person einzuschränken oder zu überwachen.⁵⁹

- Einschränken des Zugangs zu finanziellen Mitteln, Geld, der lebensnotwendigen Ressourcen, finanziellen Vermögenswerten oder der relevanten Informationen⁶⁰

⁵⁵ UN (Fn. 31), Abs. 54.

⁵⁶ Pandea (Fn. 38), 27.

⁵⁷ UN (Fn. 31), Abs. 87.

⁵⁸ Pandea (Fn. 38), 27.

⁵⁹ Adams A. E., Sullivan C. M., Bybee D. and Greeson M. R. (2008) 'Development of the scale of economic abuse', *Violence against Women*, Vol. 14, No 5, 563–588.

⁶⁰ European Institute for Gender Equality (EIGE), *Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU*, 2023, 1.

- Kontrolle über die Ausgaben der betroffenen Person oder Überwachung der Nutzung finanzieller Mittel⁶¹
- Verhinderung der eigenständigen Nutzung oder Eröffnung von Bankkonten sowie das Unterbinden selbständiger finanzieller Entscheidungen⁶²

b) *Ökonomische Ausbeutung*

Unter ökonomischer Ausbeutung versteht man Konstellationen, in denen die ökonomischen Ressourcen der betroffenen Person zum eigenen Vorteil genutzt werden.⁶³

- Eröffnung von Kreditkonten oder das Anhäufen von Schulden im Namen der betroffenen Person⁶⁴
- Diebstahl, Beschädigung oder unbefugter Verkauf des Eigentums oder der finanziellen Ressourcen der betroffenen Person⁶⁵
- Aneignung von Löhnen, Rentenzahlungen oder anderen Formen finanzieller Unterstützung ohne Einverständnis⁶⁶
- Zwang zur unbezahlten Arbeit im Familienbetrieb⁶⁷

c) *Ökonomische Sabotage*

Ökonomische Sabotage⁶⁸ bezeichnet Handlungen, die darauf abzielen, einer betroffenen Person die Aufnahme oder Fortführung von Arbeit oder Ausbildung zu erschweren bzw. zu verhindern.⁶⁹

- Verhinderung der Teilnahme an Bildung oder Erwerbstätigkeit oder Sabotage von dazu erforderlichen Materialien, die für diese Aktivitäten notwendig sind⁷⁰
- Störung der Arbeit oder Ausbildung der betroffenen Person⁷¹
- Behinderung der Einkommenserzielung⁷²
- Nichterfüllung wirtschaftlicher Verpflichtungen, beispielsweise die Nichtzahlung von Unterhalt
- Verweigerung der Beteiligung an der Kinderbetreuung⁷³

2. *Ökonomische Gewalt im öffentlichen Bereich*

⁶¹ Ebd., 1.

⁶² Ebd., 1.

⁶³ Adams et al. (Fn. 44), 568 ff.

⁶⁴ EIGE (Fn. 45), 1.

⁶⁵ Ebd., 1.

⁶⁶ Ebd., 1.

⁶⁷ Pandea (Fn. 38), 27.

⁶⁸ Sharp-Jeffs, N. (2021), 'Understanding the economics of abuse: an assessment of the economic abuse definition within the Domestic Abuse Bill', *Journal of Gender-based Violence*, Vol. 5, No 1, 163–173, passim.

⁶⁹ Postmus, J. L., Plummer, S. B. and Stylianou, A. M. (2016), 'Measuring economic abuse in the lives of survivors: Revising the Scale of Economic Abuse', *Violence Against Women*, Vol. 22, No 6, 692–703, 693 ff.

⁷⁰ EIGE (Fn. 45), 1.

⁷¹ Ebd., 1.

⁷² Pandea (Fn. 38), 27.

⁷³ EIGE (Fn. 45), 1.

Im öffentlichen Bereich kann ökonomische Gewalt unter anderem den Ausschluss vom Zugang zu (gleich) bezahlter Arbeit oder von bestimmten Berufen umfassen.⁷⁴ Zudem können öffentliche Formen von genderbasierter ökonomischer Gewalt Frauen in wirtschaftliche Abhängigkeit von ihrem Partner zwingen – bedingt durch niedrigere Löhne, unzureichende Kinderbetreuungsleistungen oder finanzielle Unterstützungen, die an das Einkommen des Partners gebunden sind –.⁷⁵ Sparmaßnahmen werden in diesem Kontext ebenfalls als Form ökonomischer Gewalt betrachtet.⁷⁶

Wie Pandea et al. feststellen, ist *ökonomische Gewalt* im öffentlichen Bereich eng mit den bestehenden gender-Machtstrukturen in der Gesellschaft verknüpft, da sie sowohl eine Ursache als auch eine Folge dieser Verhältnisse ist.⁷⁷ Zu den Erscheinungsformen zählen beispielsweise die Einschränkung des Zugangs zu Bildungsangeboten und fair entlohnter Arbeit – insbesondere für Frauen –, die Verweigerung von Dienstleistungen oder der Ausschluss aus bestimmten Berufsgruppen.⁷⁸ Darüber hinaus können bestimmte Formen *öffentlicher gender-basierter ökonomischer Gewalt* dazu führen, dass Frauen in wirtschaftliche Abhängigkeit von ihrem Partner geraten, etwa durch geringere Verdienste, unzureichende oder fehlende Leistungen für Kinderbetreuung oder durch finanzielle Unterstützungsleistungen, die an das Einkommen des männlichen, erwerbstätigen Partners gekoppelt sind.⁷⁹

Ökonomische Gewalt im öffentlichen Bereich kann sich in folgenden Typen und Beispielen/Formen zeigen:

- Niedrigere Löhne⁸⁰
- Ausschluss vom Zugang zu (gleich) bezahlter Arbeit⁸¹
- Unzureichende Angebote zur Kinderbetreuung⁸²
- An das Einkommen des Partners gebundene finanzielle Unterstützungsleistungen⁸³
- Sparmaßnahmen⁸⁴
- Eingeschränkter Zugang zu Bildungsangeboten⁸⁵
- Einschränkung des Zugangs zu fair entlohnter Arbeit⁸⁶
- Verweigerung von Dienstleistungen⁸⁷
- Ausschluss aus bestimmten Berufsgruppen⁸⁸
- Einschränkung des Zugangs von Frauen zu Krediten, Beschäftigung oder Eigentumsrechten⁸⁹

⁷⁴ Pandea (Fn. 38), 27.

⁷⁵ Pandea (Fn. 38), 27.

⁷⁶ ETUC (Fn. 26), 1.

⁷⁷ Pandea (Fn. 38), 27.

⁷⁸ Ebd., 27.

⁷⁹ Ebd., 27.

⁸⁰ Ebd., 27.

⁸¹ Ebd., 27.

⁸² Ebd., 27.

⁸³ Ebd., 27.

⁸⁴ ETUC (Fn. 26), 1.

⁸⁵ Pandea (Fn. 38), 27.

⁸⁶ Ebd., 27.

⁸⁷ Ebd., 27.

⁸⁸ Ebd., 27.

⁸⁹ EIGE (Fn. 28), 2.

3. Ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld

Ökonomische Gewalt kann sich auch im Kontext des Arbeitsplatzes in vielfältigen Ausprägungen manifestieren. Typische Erscheinungsformen der genderbasierte ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld sind:

- Verzögerte Lohnzahlungen⁹⁰
- Beschäftigung ohne Sozialversicherung⁹¹
- Nichtzahlung des gesetzlich vorgeschriebenen Transportzuschusses⁹²
- Auszahlung eines geringeren Lohnes als vertraglich vereinbart⁹³
- Fehlende Bereitstellung von Mahlzeiten⁹⁴
- Unregelmäßige oder unvollständige Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen⁹⁵
- Nicht- oder nur teilweise vergütete Überstunden⁹⁶
- Geringere Entlohnung als andere Mitarbeitende für die gleiche Tätigkeit (eine Form von Lohndiskriminierung)⁹⁷
- Kündigung ohne Auszahlung der gesetzlich zustehenden Abfindung oder des Lohns für die Kündigungsfrist bzw. mit unvollständiger Kompensation⁹⁸
- Verweigte Urlaubstage trotz bestehendem gesetzlichem Anspruch⁹⁹
- Keine Bereitstellung von gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, etwa bei der Kinderbetreuung¹⁰⁰
- Rückforderung eines Teils des ausbezahlten Lohns durch den Arbeitgeber (z. B. indem nach Erhalt des gesetzlichen Mindestlohns ein Teil davon bar zurückgegeben werden muss)¹⁰¹
- Druckausübung am Arbeitsplatz, wenn Arbeitnehmer*innen ihre individuellen oder kollektiven Rechte zur Durchsetzung von Lohnerhöhungen geltend machen¹⁰²
- Verweigerung von Ansprüchen nach Arbeitsunfällen¹⁰³
- Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen¹⁰⁴

Wie auch im öffentlichen Bereich ist ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld eng mit bestehenden gesellschaftlichen Macht- und Geschlechterverhältnissen verknüpft und kann sowohl Ursache als auch Folge dieser Strukturen sein. Gerade Frauen, insbesondere jene, die intersektionalen Diskriminierungen ausgesetzt sind oder sich in vulnerablen Situationen befinden, sind hiervon besonders betroffen, da sie häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig sind und seltener Zugang zu gerechten Löhnen oder angemessenem Rechtsschutz haben.

⁹⁰ ILO (Fn. 27), 40.

⁹¹ Ebd., 40.

⁹² Ebd., 40.

⁹³ ILO (Fn. 27), 40.

⁹⁴ Ebd., 40.

⁹⁵ Ebd., 40.

⁹⁶ Ebd., 40.

⁹⁷ Ebd., 40.

⁹⁸ Ebd., 40.

⁹⁹ Ebd., 40.

¹⁰⁰ Ebd., 40.

¹⁰¹ Ebd., 40.

¹⁰² Ebd., 40.

¹⁰³ Ebd., 40.

¹⁰⁴ Ebd., 40.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass genderbasierte ökonomische Gewalt im Arbeitsumfeld in vielfältigen Formen auftreten kann – sei es durch Lohnentzug, Diskriminierung bei der Entlohnung, Missachtung arbeitsrechtlicher Vorschriften oder die Verweigerung von Sozialleistungen und anderen Arbeitnehmer*innenrechten. Diese Praxis kann – ebenso wie im öffentlichen Bereich – eine wirtschaftliche Abhängigkeit (ver-)festigen und zu zusätzlicher Benachteiligung insbesondere von Frauen am Arbeitsmarkt beitragen.

VIII. System der feminisierten Teilzeitarbeit als genderbasierte ökonomische Gewalt

Im Folgenden wird dieser Beitrag versuchen, genderbasierte ökonomische Gewalt gegen Frauen in der Arbeitswelt exemplarisch am Beispiel der feminisierten Teilzeitarbeit analytisch zu erfassen und juristisch sowie gesellschaftlich einzuordnen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind 74 % der Frauen und 81 % der Männer in Deutschland erwerbstätig.¹⁰⁵ Allerdings lag die Teilzeitquote im Jahr 2024 bei Frauen bei 49 %, während sie bei Männern nur 12 % betrug.¹⁰⁶ Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet demnach in Teilzeit. Auch im internationalen Vergleich arbeiten Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit als im Durchschnitt der OECD-Länder.¹⁰⁷ Im europäischen Kontext zeigt sich ebenfalls, dass Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit beschäftigt sind. Im EU-27-Durchschnitt arbeiten 28,5 % der Frauen in Teilzeit.¹⁰⁸ Deutschland liegt nach den Niederlanden (63,7 %), und Österreich (50,5 %) an dritter Stelle.¹⁰⁹ In den Niederlanden ist zudem auch der Anteil der Männer, die in Teilzeit arbeiten, deutlich höher – nämlich 23,6. In Österreich hingegen liegt der Anteil der teilzeitbeschäftigten Männer niedriger, bei 12,3 %.¹¹⁰

Bei erwerbstätigen Müttern war die Teilzeitquote in Deutschland noch deutlich höher: Nahezu sieben von zehn erwerbstätigen Müttern arbeiten in Teilzeit.¹¹¹ Im Vergleich dazu reduzieren Väter mit Kindern unter 18 Jahren ihre Arbeitszeit mit acht Prozent und Männer mit Kindern unter drei Jahren mit neun Prozent deutlich seltener als der Durchschnitt aller erwerbstätigen Männer.¹¹²

Strukturell führt die überwiegend von Frauen ausgeübte Teilzeitarbeit zu wirtschaftlichem Schaden oder Leid für Frauen. Sie gefährdet das Potenzial von Frauen zur Selbstständigkeit, begünstigt Macht- und Kontrollmechanismen über ihre ökonomische Situation, schafft Vulnerabilität, bedroht die ökonomische Sicherheit von Frauen und schränkt ihre Entscheidungsfreiheit ein. Teilzeitarbeit in Deutschland kann daher als „genderbasierte ökonomische Gewalt gegen Frauen“ interpretiert werden.

Strukturelle Diskriminierungen, Stigmatisierungen, traditionelle Rollenbilder von Frauen, arbeitsrechtliche Regelungen, ökonomische System und Arbeitsorganisation begünstigen – oder zwingen – Frauen dazu, in Teilzeit zu arbeiten. Laut Angaben des

¹⁰⁵ Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 175 vom 19. Mai 2025.

¹⁰⁶ Ebd.

¹⁰⁷ Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), Wendland K., Queisser M., Kaiser S., Borgstedt S., Workshop 3. Arbeitswelt und wirtschaftliche Eigenständigkeit. Ref. 311 – Frauenerwerbstätigkeit, 12.12.2025, 6.

¹⁰⁸ Eurostat (Fn. 5).

¹⁰⁹ Ebd.

¹¹⁰ Ebd.

¹¹¹ Statistisches Bundesamt (Destatis) 2026

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/05/PD25_175_13.html

¹¹² Ebd.

Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend haben verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Frauen:¹¹³ Dazu zählen das Arbeitszeitrecht –zum Beispiel Teilzeitarbeit oder Brückenteilzeit–, finanzielle Aspekte –wie Minijobs mit beitragsfreier Mitversicherung von Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung, Ehegattensplitting oder Elterngeld– ebenso wie die Infrastruktur –etwa in Form von Kindertagesbetreuung– sowie Aspekte der Arbeitskultur –beispielsweise Karrierewege in sozialen Berufen–. Teilzeit wirkt also hier wie *eine ökonomische Sabotage*, die Frauen daran hindert, ein existenzsicherndes volles Einkommen zu erzielen.

Die überwiegend von Frauen ausgeübte Teilzeitarbeit *schränkt Entscheidungsfreiheit* von Frauen ein, *bedroht* ihre *ökonomische Sicherheit*, *schafft* eine *wirtschaftliche Verwundbarkeit* und *positioniert* Frauen *in einer prekären ökonomischen Lage*. Teilzeitarbeit *gefährdet also das individuelle Potenzial* von Frauen und *begünstigt Macht- und Kontrollmechanismen* hinsichtlich ihrer ökonomischen Situation.

Teilzeit *beraubt* dabei Frauen insbesondere *ökonomischer Macht* und *gefährdet zugleich ihre finanzielle Sicherheit*. Dies wirkt sich nicht nur unmittelbar auf ihren Alltag, sondern auch auf ihre Zukunft aus. Teilzeitarbeit verursacht damit insbesondere direkt wirtschaftliche Schaden: Frauen verdienen in Teilzeit weniger – sowohl im Vergleich zu anderen Frauen, die in Vollzeit arbeiten, als auch im Vergleich zu Männern in Vollzeit. Beispielsweise könnte der durchschnittliche Stundenlohn für Frauen in Teilzeit 15,87€ betragen, während er für Frauen in Vollzeit 19,12€ und für Männer in Vollzeit 23,20€ betrüge.¹¹⁴ Frauen in Teilzeit erhalten also ein geringeres Einkommen, obwohl sie vergleichbare Qualifikationen und dieselbe Arbeit leisten wie andere.

Strukturelle und arbeitsorganisatorische Bedingungen tragen dazu also bei, dass insbesondere Frauen in Teilzeit beschäftigt sind, was deren *ökonomische Handlungs- und Teilhabemöglichkeiten* beschränkt. Im Falle einer Scheidung verfügen Frauen im „Worst Case“ über deutlich weniger ökonomische Ressourcen als Männer, was ihre *wirtschaftliche Verwundbarkeit erhöht* und *das Risiko für Armut* sowie *die Anfälligkeit für weitere Gewaltformen verstärkt*. Darüber hinaus *beeinträchtigt* Teilzeitarbeit die zukünftige *finanzielle Sicherheit* von Frauen und *erhöht deren Vulnerabilität*. Langfristig führt Teilzeitarbeit zudem zu *erheblichen Vermögensverlusten*: Nach aktuellen Berechnungen kann der kumulierte Vermögensnachteil nach 30 Jahren rund 480.000€ betragen.¹¹⁵ Zudem entstehen rentenrechtliche *ökonomische Schäden*, da Frauen in Teilzeit geringere Beiträge zahlen und somit niedrigere Rentenansprüche erwerben.

Teilzeitarbeit realisiert die angestrebte Work-Life-Balance in der Regel nicht. Der Großteil der Belastung im Bereich „Life“ wird weiterhin Frauen zugeschrieben. Während Mütter häufig beruflich zurückstecken, bestehen solche gesellschaftlichen Erwartungshaltungen an Väter kaum. Vielmehr führt Teilzeitarbeit dazu, dass Frauen zusätzlich die Hauptlast unbezahlter Haus- und Sorgearbeit tragen. Dadurch werden Frauen *ökonomisch ausgebeutet*, da diese Tätigkeiten unbezahlt bleiben. Im Durchschnitt leisten Frauen in Deutschland etwa neun Stunden pro Woche mehr unbezahlte Arbeit als Männer.¹¹⁶

¹¹³ BMFSFJ (Fn. 92), 10.

¹¹⁴ ifb, Lohnungleichheit in Teilzeit: Der verborgene Vermögensschaden für Frauen, 7.3.2024, <https://www.betriebsrat.de/news/gleichbehandlung/lohnungleichheit-in-teilzeit-der-verborgene-vermoegenschaden-fuer-frauen-3114918>

¹¹⁵ Ebd.

¹¹⁶ Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024.

Die von ihnen unentgeltlich erbrachte Hausarbeit trägt dazu bei, dass Männer weiterhin in Vollzeit arbeiten können.

Weiterhin *schränkt* Teilzeitarbeit die *Entscheidungsfreiheit* von Frauen auf vielfältige Weise ein – insbesondere dann, wenn sie als einzige Möglichkeit erscheint, Erwerbs- und Sorgearbeit miteinander zu vereinbaren. Frauen besitzen hierbei oftmals nur *eine scheinbare Wahlfreiheit*, da die von ihnen geleistete unbezahlte Sorgearbeit ohne Teilzeitbeschäftigung kaum möglich wäre. Gleichzeitig werden ihre Möglichkeiten, gesellschaftlichen Fortschritt zu leisten und davon zu profitieren, da ihre Handlungsspielräume eingeschränkt bleiben.

Teilzeitarbeit hindert Frauen daran, ihre eigenen Möglichkeiten und Potenziale zu verwirklichen.¹¹⁷ Frauen hätten grundsätzlich das Potenzial, Vollzeit zu arbeiten und ihren Beruf entsprechend auszuüben. Fehlende gesellschaftliche Strukturen, systematische und kulturelle Hürden und Hindernisse, ein bewusst aufrechterhaltenes ökonomisches System der feminisierten Teilzeit sowie bestehende Stigmata führen jedoch häufig dazu, dass Frauen in Teilzeit beschäftigt sind. Dies geschieht vielfach in Form *scheinbar freier Entscheidungen*, tatsächlich jedoch unter dem Einfluss externer Bedingungen und Zwänge. Im Vergleich hierzu arbeiten Männer – und auch Frauen ohne Kinder – erheblich häufiger in Vollzeit.¹¹⁸

Teilzeitarbeit schafft somit eine *ökonomische Verwundbarkeit*, beraubt Frauen der Möglichkeit, *ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen*, fördert die *Feminisierung von Armut* und führt zu einer *wirtschaftlich angreifbaren Position*. Dies erhöht nicht zuletzt auch die Vulnerabilität gegenüber weiteren Formen genderbasierter Gewalt.

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet werden sollte, ist die *ökonomische Ausbeutung* von Frauen durch Arbeitgeber*innen. „*Teilzeit bezahlt, Vollzeit gearbeitet*“ ist leider kein Randphänomen.¹¹⁹ Frauen leisten teils mehr Arbeit, als vergütet wird, tragen erhebliche körperliche und psychische Belastungen und sind darüber hinaus im Haushalt für unbezahlte Arbeiten verantwortlich. Ihre ökonomischen Ressourcen werden somit zugunsten der Arbeitgeber*innen ausgenutzt.

Intersektional betrachtet ist es zudem erforderlich, Teilzeitarbeit im Zusammenhang mit weiteren Vulnerabilitätsmerkmalen wie Migrationshintergrund, Herkunft, Alter, sozialer Schicht oder anderen Diskriminierungsmerkmalen zu analysieren

Die Analyse verdeutlicht, dass *das ökonomische System der feminisierten Teilzeitarbeit in Deutschland eine Ausprägung genderbasierter ökonomischer Gewalt gegen Frauen in der Arbeitswelt* darstellt. Deutschland steht als Vertragsstaat der maßgeblichen internationalen Übereinkommen und europäischen Richtlinien in der klaren Verpflichtung, genderbasierte ökonomische Gewalt wirksam zu bekämpfen. Präventiv, proaktiv und reaktiv sollte sich Deutschland daher dafür einsetzen, das ökonomische System der Teilzeitarbeit als strukturelle Form genderbasierter ökonomischer Gewalt, die zu wirtschaftlichem Schaden und Leid für Frauen führt, abzubauen und Teilzeitarbeit so umzugestalten, dass sie tatsächlich eine Chance für mehr Gendergerechtigkeit bietet.

¹¹⁷ Galtung (Fn. 33).

¹¹⁸ Böckler Impuls, Gleichstellung. Die Schattenseiten der Teilzeit, Böckler Impuls 3/2012, 2.

¹¹⁹ Jerzy N., *Teilzeit bezahlt und 40 Stunden gearbeitet: Wie verhindert man das?*, capital +, 1.5.2025.

IX. Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass genderbasierte ökonomische Gewalt inzwischen sowohl im internationalen als auch im supranationalen Rechtsrahmen als eigenständiges Problemfeld anerkannt ist. Rechtsinstrumente wie die Istanbul-Konvention, das ILO-Übereinkommen Nr. 190 und die EU-Frauenschutzrichtlinie definieren ökonomische Gewalt ausdrücklich als genderbasierte Gewalt und verpflichten die Vertragsstaaten zu umfassenden Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Opferschutz und effektive Rechtsdurchsetzung.

Das Beispiel der feminisierten Teilzeitarbeit illustriert eindrücklich, wie strukturelle und arbeitsorganisatorische Faktoren in Deutschland zu systematischem ökonomischem Schaden und Leid von Frauen führen können. Teilzeitarbeit ist vielfach nicht das Resultat individueller Präferenzen, sondern das Produkt traditioneller Rollenbilder, gesellschaftlicher Erwartungshaltungen, fehlender Infrastruktur sowie spezifischer rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. In ihrer aktuellen Ausgestaltung fördert sie Verwundbarkeit, verfestigt feminisierte Armut und wirkt damit als Verstärker der Ungleichheit – mit gravierenden Folgen für die wirtschaftliche Unabhängigkeit, soziale Absicherung und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen.

Deutschland steht als Vertragsstaat maßgeblicher internationaler Übereinkommen und europäischer Richtlinien in der Pflicht, genderbasierte ökonomische Gewalt wirksam zu bekämpfen und Frauen in der Wahrnehmung sozialer und ökonomischer Rechte zu stärken. Nur durch die konsequente *Anerkennung genderbasierte ökonomischer Gewalt gegen Frauen als eigenständige Gewaltform* und deren Berücksichtigung in Prävention, Schutz und Interventionspolitik kann eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter im Erwerbsleben und darüber hinaus erreicht werden.